

**ABDURAHMON TAMKIN IJODIDA MA'RIFIY G'OYANING BADIY
IFODASI**

Choriyeva Mehriniso Qiyomiddinovna
f.f.f.d (PhD) onatilichoriyeva@gmail.com
+998914042918

**ARTISTIC EXPRESSION OF THE ENLIGHTENED IDEA IN THE WORK
OF ABDURAHMAN TAMKIN**

Chorieva Mehriniso Qiyomiddinovna
f.f.f.d (PhD) onatilichoriyeva@gmail.com
+998914042918

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ИДЕИ В
ТВОРЧЕСТВЕ АБДУРАХМАНА ТАМКИНА**

Чориева Мехринисо Киёмиддиновна
ф.ф.ф.д (PhD) onatilichoriyeva@gmail.com
+998914042918

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Abdurahmon Tamkin ijodida ma'rifiy g'oya va uning badiiy ifodasi tahlil etilgan. Shoir asarlarida ilm-ma'rifat, yuksak axloq va insonparvarlik g'oyalari keng yoritilgan. Uning ijodi ham adabiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, davr voqeliklarini aks ettiradi. Shuningdek, maqolada Tamkinning tarjimai holi, uning Buxorodagi ilmiy va adabiy muhiti haqida ma'lumotlar keltirilgan. Uning asarlari xalq ma'naviyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi.*

***Аннотация:** В этой статье анализируется просветительская идея и ее художественное выражение в творчестве Абдурахмана Тамкина. В произведениях поэта широко освещаются идеи науки-просвещения, высокой нравственности и гуманизма. Его работы имеют как литературное, так и социальное значение и отражают реалии того времени. Также в статье представлена биография Тамкина, сведения о его научной и литературной среде в Бухаре. Его произведения занимают важное место в возвышении народной духовности.*

***Annotation:** this article analyzes the enlightened idea and its artistic expression in the work of Abdurahman Tamkin. In the works of the poet, the ideas of Science and*

enlightenment, high morality and humanism are widely covered. His work has both literary and social significance and reflects the realities of the time. The article also provides information about Tamkin's biography, his scientific and literary environment in Bukhara. His works are central to the uplifting of folk spirituality.

Kalit soʻzlar: “Yogʻdu” asari, “Dor ush-shifo” madrasasi, “Faxr yogʻdulari va istaklar jilvalari”, Abdurahmon Tamkin ijodi, “Tamkin” taxallusi.

Ключевые слова: произведение” Ягду“, медресе” Дор уш-Шифа“,” гордость и блеск желаний“, творчество Абдурахмана Тамкина, псевдоним” Тамкин”.

Keywords: the work” Yogdu“, the madrasa” Dor ush-Healing“,” The Raincoats of pride and the gilding of desires“, the work of Abdurahman Tamkin, the pseudonym” Tamkin”.

Abdurahmon Tamkin ijodining yana bir namunasi bu “Yogʻdu” asari boʻlib, shoir unda ilm nuri uning dunyoni yoritguvchi kuch, zulmat bagʻriga sochilgan uchqun ekanligini oʻzgacha taʼriflaydi. Uni hosil qilgan xilqat fanda hozirgacha toʻliq oʻrganilgan emas. Uning sirti yorugʻ, ichi esa cheksiz qorongʻu olam. Tafakkur haligacha ichkarisiga kira olmagan. Hajmi million-million mikromillimetrlardan ham kichik. Hatto eng zamonaviy kompyuter zarrabini ham uning faqat harakatini sezadi, xolos. Qancha zamonlardan beri odamzot fikrlari unda tarqalib, adashib yuribdi. Tezligiga bizga maʼlum tabiatda hali hech narsa yeta olmagan. U – yorugʻlik...

Yogʻdu tushgan qalbdan gʻaflat zulmati chekinadi. Inson koʻksida momaqaldiroqlar gumburlaydi, chaqinlar chaqnaydi, yam-yashil maysalar unib chiqmagan joy qolmaydi, buloq suvlari jilgʻalarni toʻldiradi, tafakkur tegirmoni kecha-kunduz toʻxtovsiz ishlay boshlaydi.

Inson qalbi, jamiyat hamisha yogʻduga muhtoj. Holbuki, atrof ularga toʻlib-toshib yotibdi...

“Matoli’ ul-foxira va matolib uz-zohira” asarida keltirilishicha:“Abdurahmon Buxoriy, “Tamkin” taxallusi bilan ijod qilgan. Shoʻrolar inqilobidan oldin Dorushshifo madrasasida mudarris boʻlgan. Boʻlajak shifokorlarga tibbiyot fanidan taʼlim berardi¹.

Abdullaxoja Abdiy shoir haqida: “Ajoyib taʼbi bor edi, gohida hajvga ham kirishib ketardi”, deb yozadi va uning gʻazallaridan namunalar keltiradi².

OʻzR Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qoʻlyozmalar xazinasida Abdurahmon Tamkin Buxoriyning bir nechta asari saqlanadi.

¹ “Matoli’ ul-foxira va matolib uz-zohira”

²Abdiy A. 1983. 67-69.

I. “Ruboiyoti Tamkin”, №136, 111 varaq, 23,5x17,5 sm. Muallif dastxati, hijriy 1320-yili (1902 – 1903) tugallangan.

II. “Jaraid” (Sahifalar), №2877 raqami bilan qayd etilgan, 85 varaq, 25x17 sm. Shoirning kundalik daftari, nasriy matnlar va she’rlari o‘rin olgan. Hijriy 1323-yili (1905) yozilgan.

III. Bayoz, №12354, bu to‘plamda “Noye’tibor qilma mani” radifli muxammasi berilgan (177b – 178a).

Abdurahmon Tamkin tarjimayi holiga oid ma’lumot ko‘p emas. Tibbiyot madrasasi bilan bog‘liq faoliyati uning hayot manzarasi bilan tanishishga imkon beradi. “Dor ush-shifo” madrasasi Buxoroda tabobat sohasi mutaxassislarini tayyorlashga ixtisoslashgan maxsus oliy o‘quv yurti edi. Unda uchinchi darajali oliy toifaga mansub banoras to‘nli mudarris dars o‘tgan³.

Vaqfli edi, hujjati saqlanib qolgan.

Hujjatda ta’kidlanishicha: “Hazrat Abul Muzaffar said Subhonquli Muhammad Bahodurxon ibn hazrat Abul Fath said Nadr Muhammadxon hijriy 1108-yili zulqa’da oyida (milodiy 1697-yil may – iyun) “Dor ush-shifo” madrasasini qurib bitkazadi”⁴.

U pishiq g‘ishtdan bunyod etilgan. Oliy gumbazlari va ravoqlari, ichki va tashqi hovlisi, tib ilmi o‘qitiladigan darsxonasi, yozgi masjidi va o‘n sakkizta hujrasi bor edi⁵.

Vaqf hujjati shartiga ko‘ra, madrasaga Turonning ikki nafar eng bilimdon ilg‘or tabibi mudarris bo‘lishi kerak edi. Qozi ulardan birini mutavalli vazifasiga tayinlagan. Mutavalli vaqf mulki tushumidan ushr (o‘ndan bir) va mudarrisligi uchun alohida ulush olgan. XX asr boshlarida “Dor ush-shifo” madrasasi mudarrisining yillik maoshi 55 tilla edi. Mazkur axborotlar Abdurahmon Tamkinning jamiyatda egallagan o‘rni, moddiy ahvoli anchagina yaxshi bo‘lganidan darak berayotir.

Hijriy 1329–yil rabi’ us-soniy oyida (1911-yil aprel) Mirzo Nasrulloh qushbegi nomiga yozilgan arznomada madrasa ahli o‘quv binosi holati yomon ahvolda ekanidan shikoyat qiladi⁶. Bu paytlarda “Dor ush-shifo” madrasasida boshqa mudarrislar dars berardi.

³O‘zR MDA. I-126. 1-1995-8.

⁴O‘zR MDA. I-323. 113-3; 118. “Dor ush-shifo” madrasasi vaqf hujjati.

⁵Ayrim manbalarda u 15 hujra deb ko‘rsatilgan (Asomi madoris. – B. 406b; Tarixi Buxoro va tarjumat ul-ulamo. – B. 12). Ehtimol, XIX asrning ikkinchi yarmidan uning ba’zi hujralari buzilgandir. Biroq N.Xanikov ularni 40 hujra deb yozadi (Opisaniye Buxarskogo xanstva. – SPb., 1843. – S.86). Ushbu madrasa haqida A.Irisov, A.Nosirov, I.Nizomiddinov hamkorligida Subhonqulixoniga bag‘ishlab yozilgan maqolada ham qisqa ma’lumot berib o‘tilgan. Unda madrasaning o‘n sakkizta hujradan iboratligi ta’kidlanadi va mazkur o‘quv dargohi “Buq‘ai dor ash-shifo” deb ataladi (Subhonqulixon // O‘rta osiyolik qirq olim. – Toshkent: Fan, 1961. – B.93)

⁶ Katalog Sredneaziatskix jalovannix gramot iz fonda instituta Vostokovedeniya im. Abu Rayxana Beruni Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. – Germaniya, 2007. №57

Buxoro arki qarshisidagi Boloyi hovuzga borganimda, qachonlardir undan uncha uzoqda bo'lmagan "Dor ush-shifo" madrasasi o'rnini ham qidirgandim. U XX asr o'rtalarida qarovsizlikdan xarob ahvolga tushib qolgani uchun "mablag' yetishmasligi" bahonasi bilan buzib yuborilgan.

Madrasa bo'lganida Buxoro qal'asi devorlari qulatilmasdi, mang'it hukmdorlari xilxonasi, So'fi Olloyorning ustozlari Hoji Habibulloh va uning atrofidagi ulug'lar mozori buldozerlarda tekislanib, o'rniga futbol maydoni qurilmasdi...

Abdurahmon Tamkin hayotiga ulangan satrlarni o'rganish asnosida, birdan bizga faxrli Buxoro "yog'dulari" haqidagi ma'lumot ma'lum bo'ldi. Tamkin ularni "Matoli' ul-foxira va matolib uz-zohira" deb atagan ekan.

Bu asarning Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida asosiy jamg'armasida №8245 raqami bilan belgilangan yagona nusxasi saqlanadi.

Muqovasi qizil rangli qattiq qog'oz, tili forsiy, xati nasta'liq, 455 varaq, 31x23 sm, hijriy 1334-yili (1916) Buxoroda yozilgan. Matn tuzilishi, tuzatishlar va qo'shimcha izohlar, xatning Tamkin kundaligidagi bilan mos kelishi asar muallif dastxati bilan yozilganidan darak beradi.

Muallif 19a sahifada asar nomini keltiradi va u 44 bobdan iborat ekanini yozadi. Boblar "matla'" so'zi bilan ifodalangan. Asarning oxirgi qismi tushib qolgan. Matn o'ttiz sakkizinchi "matla'"da tugaydi. Har bir matla' tarkibi namoye (topish), tajalli (ko'rinish) va sha'shaye (yarq) kabi alohida qismlardan tashkil topgan. Matnlar mazmuniga ko'ra, asar nomini o'zbek tiliga "Faxr yog'dulari va istaklar jilvalari" deb o'g'irsa ham bo'ladi. Shu tariqa bitta "matla'" bitta "yog'du"ga aylanadi.

Asar tarixiy-jo'g'rofiy kitoblar turkumiga kiradi. Ayrim mutaxassislar muallif uni yozishda biror qat'iy qoidaga amal qilmagan, deb hisoblashadi. Ma'lumotlar – "yog'du"lar (matla') munchog'iga tizilgan. Shu tariqa muallif yirik hajmdagi axborotlarni o'ziga xos yo'l bilan tartibga solishga urinadi.

Abdurahmon Tamkinning "Yog'du" asari o'z davrida "Matoli' ul-foxira" yoki "Faxr yog'dulari" nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu asar bir ulug' yurtning, millatning sharaflari va o'ziga xos o'tmishini ko'rish, tarixda shonli iz qoldirgan qavmni xalq darajasida tanishga yordam beradigan umidli yog'dular mavjud asar sifatida shuhrat qozongan bo'lsa, hozir ham umidbaxsh g'oyalar tashuvchisi sifatida o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Abdurahmon Tamkinning "Guliston zanon" asaridan to'g'ridan to'g'ri tarjimalar shoirning an'anaviy hamd va nat' dan foydalanishdagi mahoratini namoyon etadi.

Abdurahmon Buxoriy Tamkin so'zini taxallus sifatida tanlar ekan, uning botiniy va zohiriy ma'nolarini chuqur mushohada etib, o'zining, nafaqat, taxallusi,

balki hayot yo‘lining, umr mazmunining, ijod olamining ibtidosi va intihosi sifatida qabul qildi va o‘zini zamona kishisi sifatida hamda Xalqo‘l olamning quli sifatida angladi. Shuning uchun butun umrini ilmga, ma‘rifat tarqatishga, ijodga va shu orqali Haqqa bag‘ishladi. Shoirning kamtarona va halimlik bilan o‘tgan umri buning hosilasidir.

Ko‘rinadiki, Abdurahmon Tamkinning ijod yo‘li, yashagan davri, ijtimoiy munosabatlari, an‘anaviy sadoqati, ilg‘or g‘oyalarga intiluvchanligi u tanlagan taxallusda to‘liq namoyon bo‘ldi. Tamkin nafaqat tabib sifatida insonlar dardini, bil‘aks yangi olam bilan yuzlashayotgan olam, mamlakat, millat dardini ham o‘z asarlari orqali keng fikrlilik bilan “shifolashga urindi” uning ilg‘or fikrlari o‘z asarlarida yangicha qiyofa kasb etdi. Demak, Abdurahmon Tamkin ijodi, hayoti, u ilgari surgan g‘oyalari, ilg‘or va keng fikrli qarashlari, katta yo‘lga chiqqan buyuk xalqning dastur –ul amali sifatida ulug‘ millatning o‘zligini anglashga xizmat qiladi.

Tamkinning masnaviylari ham badiiy jihatdan juda yuksak darajada yaratilgan bo‘lib, o‘ziga xos janriy unsurlarga ega. Shoir ularning aksariyatida «tajnisli qofiya»dan foydalanib, she‘rning jozibadorligini oshirish va o‘z ijodiy uslubini shakllantirishga erishgan. Shunday gapni Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Hofiz Xorazmiy, Lutfiy kabi shoirlarning she‘rlari xususida ham aytish joizdir.

Xulosa. Asrlardan buyon an‘anaga aylanib qolgan zullisonaynlik hodisasining Buxoroda sobiq sho‘ro hukumati davrida tanazzulga yuz tutishi xalqning o‘z tarixiy merosidan bebahra qolishiga olib keldi. Natijada, sharq she‘riyati ayniqsa, fors-tojik adabiyotining eng ko‘p tarqalgan lirik turlari: g‘azal, ruboiy, masnaviy kabilarning o‘z egalariga yetib bormaslik holatlari yuzaga keldi. Bu–ikki tilda ijod qilgan Abdurahmon Tamkin ijodi uchun ham xos bo‘ldi. Biz bugun shoirning go‘zal ijodini, ibratli g‘oyalarini xalqimizga yetkazib berishdek ishni amalga oshirishga jazm etdik. Zero, mamlakatimiz ravnaqi uchun nafaqat shaklan balki, ruhan, qalban, fikran sog‘lom avlodni tarbiyalashdek ulug‘vor ishda Abdurahmon Tamkin ijodiyoti munosib o‘rin tuta oladi. Faqat uni o‘quvchiga yetkaza bilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qayumov A. Asarlar. 2-jild. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2008.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018.
3. To‘rayev D. Davr va ijod mas‘uliyati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004.
4. Ulug‘ov A. Qalb qandili. – Toshkent: Akademnashr, 2013.
5. Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
6. Umurov H. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.